

O ECODESIGN COMO FERRAMENTA INCENTIVADORA À ECONOMIA CIRCULAR E À SUSTENTABILIDADE DOS CONSUMIDORES

Aluno(a): Larissa Nascimento de Jesus

Professor(a) Orientador: Patricia Assis

Colégio Ana Tereza

Série: 2º ano Ensino Médio

(08 ago. 2022)

RESUMO

A Economia Circular tem ganhado bastante visibilidade nos últimos anos, trazendo um diferencial em relação à vigente economia linear; se caracteriza como um processo de reinserção dos produtos e materiais novamente no ciclo produtivo, favorecendo a economia e diminuindo os impactos ambientais causados pelas indústrias. Um agente fundamental da Economia Circular é o Ecodesign, acompanhando os produtos em todo seu ciclo de vida, preocupando-se com baixo impacto ambiental, eficiência energética, qualidade, durabilidade, modularidade, e descarte com viés circular. O artigo científico teve como objetivo geral, compreender a influência do ecodesign no consumo de produtos presentes na economia circular. E como objetivos específicos: conceituar o ecodesign, seus princípios e sua ligação com a economia circular; e analisar o atual fenômeno da escolha dos consumidores em produtos sustentáveis e feitos do ecodesign. Baseando-se a partir de referências bibliográficas, também utilizou-se da pesquisa de campo quantitativa-descritiva que investigou o público consumidor para recolhimento de dados e observação dos fenômenos. Foi-se compreendido por meio da análise e interpretação dos resultados, que há no atual consumidor a vontade de comprar de forma sustentável e confirmou-se a relação entre a escolha de um produto com seu design. Conclui-se que tendo muitos produtos ecologicamente corretos, fará com que muitos clientes troquem suas escolhas para aquelas que preenchem suas novas preocupações quanto ao socioambiental.

Palavras-chave: Economia Circular, Ecodesign, Sustentabilidade, Consumo.

1 INTRODUÇÃO

A Economia Circular tem ganhado constante visibilidade nas últimas duas décadas, este modelo econômico se diverge do atual - a economia linear - que se mostra dominante desde o período da Primeira Revolução Industrial e a consolidação do capitalismo no mundo. O conceito da EC se caracteriza como um processo de reinserção dos produtos e materiais novamente no ciclo produtivo, isso significa um manejo dos produtos desde sua fabricação até o descarte para que eles continuem favoráveis para voltar como matéria-prima de novos produtos; inspirando-se no funcionamento da Natureza, visando a minimização da deposição de resíduos no ambiente e os impactos socioambientais gerados do constante desgaste dos recursos naturais e indústrias.

Um agente fundamental para a realização da Economia Circular de forma funcional é o Ecodesign, ele acompanha os produtos em todo seu ciclo de vida, da extração da matéria-prima ao descarte pelos consumidores. De forma introdutória, seus princípios estão baseados na sustentabilidade e na minimização dos impactos ambientais da industrialização, por isso prioriza materiais de baixo impacto ambiental, a eficiência energética, se importa com qualidade, durabilidade e modularidade, e se preocupa principalmente com a reutilização, reaproveitamento e reciclagem do objeto para justamente contribuir com a Economia Circular.

A industrialização do mundo, apesar de seus inúmeros benefícios à sociedade e ao desenvolvimento do ser humano, também trouxe consequências ao planeta que têm se acentuado de forma exponencial nas últimas décadas, causando a atual crise ambiental global. O que se mostra decorrente da constante demanda consumista nos meios de produção, influenciado diretamente pelo capitalismo - que controla o cenário econômico mundial - e que usa de meios não sustentáveis e renováveis na maior parte das vezes na maioria dos setores industriais.

Por conseguinte, houve-se (e ainda há) frequentes discussões e debates sobre o que pode ser feito para mudar esse cenário que finda numa crise irreversível. Nessa perspectiva é que a Economia Circular e sua estratégia fundamental, o ecodesign, entram para mudar o quadro para uma produção que visa amenizar os impactos da exploração ambiental da indústria.

Sob o mesmo ponto de vista do aumento do debate sobre a sustentabilidade, muitas pessoas têm se tornado conscientes sobre sua responsabilidade como consumidores com poder de escolha, e tem se percebido uma maior busca por produtos e empresas de visão sustentável e compromisso socioambiental. Dessa forma, o presente estudo tem como problema de pesquisa: como o ecodesign incentiva a sustentabilidade e a mudança de hábitos dos consumidores favorecendo a economia circular?

Tendo como objetivo geral, compreender a influência do ecodesign no consumo de produtos presentes na economia circular. E como objetivos específicos: conceituar o ecodesign, seus princípios e sua ligação com a economia circular. Caracterizar as ferramentas de aplicação do ecodesign de produtos no mercado; e analisar o atual fenômeno da escolha dos consumidores em produtos sustentáveis e feitos do ecodesign.

Baseando-se a partir de pesquisas e referências bibliográficas, também utilizou-se da análise dos resultados apresentados pela pesquisa de campo que investigou o público consumidor com a finalidade do recolhimento de dados e observação dos fenômenos tratados pelo estudo.

2 DESENVOLVIMENTO

2.1: REFERENCIAL TEÓRICO

A Economia Circular difere da economia tradicional linear quando traz em seu conceito uma perspectiva de mudança e sustentabilidade, tanto para quem produz quanto para quem consome, este modelo permite repensar nas práticas econômicas atuais de forma crítica (colocando na balança seus benefícios e malefícios para a sociedade e meio-ambiente) e inspira-se nos processos da Natureza. O princípio de ciclo de vida fechado dos produtos e a prática do “reduzir, reutilizar e reciclar” abrange desde a extração das matérias primas à volta do produto já consumido para a utilização do que seria lixo para desenvolver um novo produto sem a necessidade de sobrecarregar o planeta com a retirada de novos recursos, aumentar o consumo de energia e água, além da geração de resíduos sólidos que por si já traz diversas problemáticas socioambientais.

“Este novo paradigma de sustentabilidade estimula novas práticas de gestão e descortina novas oportunidades adicionando valor à organização e aos clientes, em harmonia com o meio ambiente. [...] a Economia Circular abre excelentes perspectivas a serem encaradas pelas empresas como alavanca e motivação para um crescimento com bases sólidas e com futuro, além das vantagens competitivas no contexto de um mercado global altamente dinâmico.” (LEITÃO, 2015, pg. 5)

O design de um produto é um dos principais fundamentos para sua construção, o termo em inglês é originado do latim: *designare*, o verbo tem sentido de desígnio/designar, projetar e desenhar; e é uma etapa muito importante da produção pois define a concepção do produto. De forma sucinta, o ecodesign é o design vinculado à sustentabilidade, juntando a funcionalidade e estética com a consciência ambiental, muito atrelado aos princípios da Economia Circular, pois preocupa-se na distribuição, consumo e descarte, facilitando o ciclo da EC (NAIME; ASHTON; HUPFFER, 2012).

O processo de desenvolvimento é ainda dividido em 6 etapas e merece atenção especial principalmente num projeto de ecodesign, são: escolha de materiais; processos de fabrico; embalar o produto; o produto acabado; transportar o produto; e geração de resíduos sólidos (PAPANEK, 1995 apud NAIME; ASHTON; HUPFFER, 2012, pg. 7).

Já a Logística Reversa conceitua-se como um processo responsável pelo fluxo de retorno dos produtos aos seus fabricantes para que os resíduos de pós-consumo voltem como suprimentos, dando um destino de reaproveitamento ambientalmente correto à esses resíduos (SILVA; MORAES; MACHADO, 2015).

Empresas de grande porte já adotam práticas de ecodesign, devido à pressões externas como legislações de proteção ambiental e da sociedade consumidora que nos últimos anos tem se preocupado mais com as causas ambientais, isto ainda garante para elas uma maior personalização e identidade no mercado, por mais que existam uma série de fatores internos e externos que influenciam a decisão de uma empresa em adotar o ecodesign, principalmente no que diz respeito à pequenas e médias empresas pela necessidade de especialização de alto grau, ferramentas tecnológicas, e questões econômicas.

É importante ressaltar que os ganhos do ecodesign não se restringem ao ambiental, mas envolve também “[...] poupar custos, obter vantagem competitiva, melhorar sua imagem corporativa, aprimorar a qualidade de seus produtos [...]” (LARUCCIA; GARCIA, 2015).

Em um sistema econômico capitalista, sobreviver significa vender. O processo da venda de um produto envolve entre fatores, o marketing e a estética que trará ao consumidor a sensação de “eu preciso disso”; como já discutido, o design é uma chave fundamental nessa etapa. Ele é responsável por criar a aparência e identidade visual de marcas e suas mercadorias, fazendo que durante a exposição em prateleiras competindo com diversos produtos semelhantes, o consumidor opte por aquele que mais atinge suas necessidades e preferências. Com a busca crescente de produtos que sejam ecologicamente corretos, muitas empresas tiveram que mudar seus comportamentos para agradar as novas demandas do mercado, e conseqüentemente pode-se observar um aumento de exemplos de ecodesign e práticas da EC.

Por outro lado, muitas empresas - principalmente as de grande porte que por comandarem o cenário econômico - possuem uma certa resistência em mudar seu sistema interno no receio de perdas econômicas, que no capitalismo carregam um grande peso. Isso resulta muitas vezes em produtos falsamente sustentáveis, mantendo apenas um marketing no intuito de abranger a clientela daqueles que buscam evitar os impactos ambientais perceberem que aquela empresa “mudou”, sendo isso mais um exemplo de *greenwashing*.

A Economia Circular (EC) depende da logística reversa (LR), e para que a LR alcance alta eficiência, necessita do Ecodesign; resultando assim no bom funcionamento do ciclo de vida (CV) proposto pela EC.

“Durante a realização dessas atividades, problemas podem ser detectados como, por exemplo, a dificuldade de desmontar o produto para transportá-lo. O desenvolvimento de produtos orientado pelo Ecodesign pode evitar esses problemas, adaptando o seu design para melhor desempenho durante todo o CV, pois cerca de 80% dos resíduos e emissões sobre o meio ambiente decorrem de todo o ciclo de vida, que são determinados durante a fase de concepção.” (SCHISCHKE; HAGELÜKEN; STEFFENHAGEN, 2005 *apud* ARAUJO *et al.*, 2012, pg.8)

A partir dessa análise, é de notável que o Ecodesign se torne intrínseco à concepção de produtos, dando opção ao consumidor que deseja fazer escolhas sustentáveis. Em consonância a isso, o design de um produto é um elemento chave quando se trata de convencimento e persuasão de mercado.

2.2: METODOLOGIA

O previsto artigo científico baseia-se nos métodos de pesquisa bibliográfica, a fim de coletar informações a partir de materiais de caráter científico para referenciar e desenvolver o embasamento teórico pesquisado. Também foi realizada uma pesquisa de campo do tipo quantitativa-descritiva que teve como principais objetivos observar e compreender fenômenos e a coleta de dados com o público, para a partir de análise e interpretação dos resultados estatísticos obtidos, a construção de uma base sólida e fundamentada para o entendimento da problemática aplicada ao tema.

No questionário realizado pela plataforma Google Forms, formularam-se 8 (oito) perguntas objetivas de múltipla escolha sobre a relação entre os consumidores (público da pesquisa) e a sustentabilidade, suas opiniões sobre a veracidade de produtos sustentáveis e seus conhecimentos sobre Economia Circular e Ecodesign. Não houve categorização quanto ao perfil dos respondentes, apenas o enfoque de alcançar um público consumidor, quantificando um total de 84 destes que responderam a todas as questões.

Quadro 1: O consumo e o incentivo sustentável - uma pesquisa de campo

PERGUNTAS	OPÇÕES	QUANTIDADE	PORCENTAGEM
Você tem se mantido informado sobre os problemas ambientais e mudanças climáticas que vêm afetando diversas regiões do mundo constantemente?	Sim, tenho pesquisado ou visto nas mídias sociais e noticiários. Não, não costumo querer saber sobre.	74 10	88,1% 11,9%

Você tem se sentido motivado a pesquisar mais sobre as causas dessas problemáticas e quer mudar suas atitudes para impactar positivamente?	Sim, tenho percebido a importância de agir com a urgência do cenário atual. Não vejo que tenho responsabilidade com isso ou não acredito que o cenário possa melhorar.	72 12	85,7% 14,3%
Ao comprar algo (desde alimentos à objetos em geral) e se deparar na prateleira com uma opção que se diz mais sustentável ou que protege o meio-ambiente, você é inclinado para escolher esse produto?	Sim. Não.	69 15	82,1% 17,9%
Você confia em selos de responsabilidade ambiental da empresa com o meio-ambiente, sem testes em animais, produto vegano, reciclagem, produção eco-eficiente, fontes responsáveis e outros que aparecem nas embalagens dos produtos?	Sim, costumo confiar pois se estão na embalagem foram aprovados. Duvido sobre greenwashing mas normalmente confio. Não confio ou tanto faz a presença de selos.	23 55 6	27,4% 7,1% 66,5%
A aparência das embalagens ou do produto em si costuma chamar sua atenção na escolha de um produto?	Sim. Não.	73 11	86,9% 13,1%
Você dá preferência a produtos com sistema de refil ou que podem ser reutilizados?	Sim. Não.	68 16	81% 19%
Você sabe o que é a Economia Circular ou já ouviu falar sobre?	Sim, sei o que é. Não, nunca ouvi falar sobre. Já ouvi sobre, mas não exatamente.	22 35 27	26,2% 41,7% 32,1%
Você sabe o que é Ecodesign ou já ouviu falar sobre?	Sim, sei o que é. Não, nunca ouvi falar sobre. Já ouvi sobre, mas não exatamente.	26 27 31	31% 32,1% 36,9%

Fonte: Pesquisa autoral (2022)

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

No processo atual de transição para uma sociedade mais sustentável, aos poucos a EC e o ecodesign têm ganhado espaço. Na hipótese que o ecodesign incentiva a sustentabilidade do cliente o que favorece diretamente a Economia Circular, foi-se compreendido por meio da análise e interpretação dos resultados da pesquisa, que há no atual consumidor a vontade de mudar de hábitos em vista da visível degradação causada pelo consumo e os danos socioambientais resultantes dele. Visto que 82,1% afirma ser inclinado a comprar produtos mais sustentáveis, e 81% dá preferência a

produtos com princípios de EC e ecodesign por mais que não entendam com propriedade o significado dos termos (respectivamente 32,2% e 36,9%).

Também foi enfatizada a importância do design de um produto, já que 86,9% dos respondentes confirmam sobre o processo da escolha deste com o visual externo, a embalagem; por outro lado, ainda há receio sobre a veracidade dos selos e informações presentes. Mesmo assim, conclui-se que tendo uma alta gama de produtos ecologicamente corretos que visam logística reversa nas prateleiras, fará com que muitos clientes troquem suas escolhas para aquelas que preencham suas novas preocupações quanto ao socioambiental.

Nesse sentido, é de suma importância destacar que esse processo não advém apenas do consumidor - já que seu poder está em geral resumido à compra - as empresas e governos com suas legislações - e maior poder - têm o papel de também mudar de comportamento e oferecer de acordo as novas demandas do mercado, entendendo a urgência de adotar novos métodos e práticas favoráveis ao meio ambiente e conseqüentemente à saúde do planeta e seus viventes.

REFERÊNCIAS

ARAÚJO, Fernanda Steinbruch *et al.* **Estratégias de Ecodesign aplicadas às atividades da logística reversa.** Curitiba: REBRAE, 2012. Disponível em: http://www.abepro.org.br/biblioteca/enegep2009_tn_sto_095_645_13967.pdf. Acesso em: 22 jun. 2022.

FOSTER, Allan; ROBERTO, Samanta Souza; IGARI, Alexandre Toshiro. **ECONOMIA CIRCULAR E RESÍDUOS SÓLIDOS: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA SOBRE A EFICIÊNCIA AMBIENTAL E ECONÔMICA.** Novo Hamburgo: ENGEMA, 2016. Disponível em: <http://engemausp.submissao.com.br/18/anais/arquivos/115.pdf>. Acesso em: 17 mar. 2022.

GONÇALVES, Taynara; BARROSO, Ana. **A economia circular como alternativa à economia linear.** Anais do XI Simpósio de Engenharia de Produção de Sergipe (2019) Sergipe: DEPRO/UFS, 2019. Disponível em: <https://ri.ufs.br/bitstream/riufs/12561/2/EconomiaCircularAlternativa.pdf>. Acesso em: 24 jun. 2022.

LEITÃO, Alexandra. **Economia circular: uma nova filosofia de gestão para o séc. XXI.** Portugal: PJFMA, 2015. Disponível em: <https://repositorio.ucp.pt/handle/10400.14/21110>. Acesso em: 31 mar. 2022.

LURUCCIA, Mauro Maia; GARCIA, Mamerto Granja. **Uma Análise da Percepção e da Utilização de Práticas de Ecodesign nas Empresas.** Espírito Santo: BBR, 2015. Disponível em: <https://www.bbronline.com.br/index.php/bbr/article/download/118/174>. Acesso em: 22. jun. 2022.

NAIME, Roberto; ASHTON, Elisa; HUPFFER, Haide. **DO DESIGN AO ECODESIGN: PEQUENA HISTÓRIA, CONCEITOS E PRINCÍPIOS.** Santa Maria: Reget/UFSM, 2012. Disponível em: <https://periodicos.ufsm.br/reget/article/view/5265>. Acesso em: 25 abr. 2022.

NAVEIRO, R. M.; PACHECO, E.B.A.V.; MEDINA, H. de V. Ecodesign : O desenvolvimento de projeto de produto orientado para reciclagem. Rio de Janeiro. Disponível em: <https://www.cetem.gov.br/antigo/images/congressos/2005/CAC00050006.pdf>. Acesso em: 13 jul. 2022

PAPANEK, V.. **Arquitetura e Design: Ecologia e Ética**. Edições 70. Lisboa, Portugal, 1995.

SCHISCHKE, K.; HAGELÜKEN, M.; STEFFENHAGEN, G. **An introduction to ecodesign strategies: why, what and how?** Deutschland: Fraunhofer IZM, 2005.

SILVA, André Luiz Emmel; MORAES, Jorge André Ribas; MACHADO, Ênio Leandro. **Proposta de produção mais limpa voltada às práticas de ecodesign e logística reversa**. Santa Cruz do Sul: Eng Sanit Ambient, 2015. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/esa/a/bmCtLMCPjNgrV3chVK4S4MG/?lang=pt>. Acesso em: 26. jun. 2022.